

МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ ИНТЕГРАТИВНЫХ УРОК

Айбекова Айжан Элмурат кизи студентка

2- курса начального образования

Термезского государственного педагогического института

Научный руководитель: Мухтарова Лобар Абдиманнабовна

Аннотация: В статье рассматриваются планирование интегративных уроков понятие и виды интегрированных уроков, особенности и требования организации интегрированных уроков в начальной школе, отличия интегрированных уроков от традиционных, цели и задачи интегрированных уроков в начальной школе.

Ключевые слова: интеграция, интеграция в образовании, интегрированные уроки, особенности организации интегрированных уроков, начальная школа.

Интегрированные процессы обучения и преподавания позволяют детям приобретать и использовать базовые навыки во всех областях содержания и развивать позитивные установки для дальнейшего успешного обучения на протяжении всех начальных классов. Интеграция признает и строится на отношениях, которые существуют между всеми вещами.

Особое внимание в планировании уделено интеграции уроков русской грамоты в первом классе. Такие уроки проводятся почти каждую неделю. Предусмотрено интегрирование уроков обучения грамоте с уроками музыки, изобразительного искусства. Уроки математики чаще всего объединяются с уроками труда и уроками познания мира.

Значительный объем занимают интегрированные уроки русского языка и чтения. Уроки познания мира, объединенные с уроками чтения, математики, музыки, труда, изобразительного искусства, позволяют формировать у младших школьников целостную научную картину мира, повышают познавательный интерес, способствуют развитию психических процессов учащихся.

Основой разработки интегрированных уроков является интегративно-тематический подход, обоснованный Г.Ф.Федорцом. Он означает, что за содержательную, методическую и организационную единицу процесса обучения берется не урок, а учебная тема (раздел) учебной дисциплины.

За основу интеграции может быть взят любой урок с его установившейся структурой и логикой поведения. на этот урок привлекаются знания, результаты анализа понятий с точки зрения других наук, других учебных предметов.

Например, группы понятий "зима", "мороз", "стужа", "вьюга" рассматривается на уроках чтения, русского языка, природоведения, музыки, изобразительного искусства, но интегрированным будет тот урок, на котором для анализа понятий привлекаются знания, усвоенные на других учебных предметах. Сам же урок остается цельным, логически последовательным, с присущей ему методикой поведения, хотя более творческим, раскрепощенным.

В методике обучения термин "интеграция" - это наука о закономерностях обучения, воспитания и развития учащихся средствами определенного учебного процесса, предмета и их совокупностью.

Понятие "интеграция" - это создание у школьников целостного представления о мире, окружающем их, с одной стороны, и нахождения возможности для сближения межпредметных знаний, с другой. В связи с этим актуальной и перспективной явилась мысль К.Д.Ушинского о связи между предметами.

В интеграции изначально состояла новизна и сущность этого метода, так как он, по замыслу автора, позволял приспособить и слить в единое целое отдельные элементы 2-х видов речевой деятельности письмо-чтение - для быстрого и прочного достижения одной цели: формирования у детей способности к дистанционному общению с помощью текста.

Интеграция в начальной школе должна иметь количественный характер: "Немного обо всем". Дети получают все новые и новые представления о понятиях, систематически дополняя и расширяя круг уже имеющихся знаний. С помощью интегрированных уроков появляются большие возможности развивать у ребенка интеллект, которые в традиционном обучении используются недостаточно.

Чтение, как предмет включает помимо литературных текстов материалы по истории, природоведению. Математика содержит арифметический, геометрический и алгебраический материал. Такая интеграция не мешает формированию навыков, но является их гарантом.

Прежде чем объединить два предмета нужно глубоко предварительно их анализировать. Так, методистами, докторами педагогических наук С.И.Волковой и О.Л.Пчелкиной был разработан и предложен интегративный

курс "Математика и конструирование". Это курс представляет собой интегрированную попытку объединить в единый предмет два разноплановых по способу овладения ими учебного предмета: математику, которая носит теоретический характер, и трудовое обучение, формирование умений и навыков в котором носит практический характер.

Изучение этого предмета предполагает органическое единство мыслительной и практической деятельности учащихся. Мыслительная деятельность и теоретические знания создают основу, базу для овладения курсом, а конструкторско-практическая деятельность в свою очередь обуславливает не только формирование конструкторских умений и навыков, но и развивает мышление, способствует актуализации и закреплению математических знаний, умений и навыков.

Курс "Математика и конструирование" предполагает усиление развития логического мышления и пространственных представлений, формирование элементов логического мышления.

Одна из важнейших задач этого курса - формирование у школьников элементов конструирования, способностей в процессе изучения этого предмета за счет выполнения заданий и практических работ.

Предложенный подход к проблеме интеграции обучении требует детализации.

Использованная литература:

1. Мухтарова, Л. (2023). СОТРУДНИЧЕСТВО СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ВНЕДРЕНИИ ТЕХНОЛОГИЙ STEAM В ЖИЗНЬ. Интерпретация и исследования, 2(1).
2. Рахмонова, Ф., & Мухтарова, Л. (2023). ЗНАЧЕНИЕ УРОКОВ ЧТЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ. Интерпретация и исследования, 2(1).
3. Мухтарова, Л. (2023). ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА В УСТАНОВЛЕНИИ ВЗАИМОСВЯЗИ ПРЕДМЕТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Интерпретация и исследования, 2(1).
4. Норматова, Д., & Мухтарова, Л. (2023). НАЧАТЬ С РАЗВИВАТЬ РЕЧЕВЫЕ НАВЫКИ И НАВЫКИ УЧАЩИХСЯ IСН-КЛАССА. Интерпретация и исследования, 2(1).
5. Мухтарова, Л. (2023). Экологическая безопасность как неотъемлемая составляющая экологической культуры. Интерпретация и исследования, 2(1).
6. Абдиманнабовна, М. Л. (2023). ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ

СИСТЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ TIMSS. Журнал педагогов, 1(1), 517-517.

7. Мухтарова, Л. А. (2021). Использование инновационных образовательных технологий в формировании культуры окружающей среды. Восточное возрождение: инновационные, образовательные, естественные и социальные науки, 1(10), 792-797.

8. Кульминов, У., & Мухтарова, Л. (2023). POSSIBILITIES OF CREATIVE THINKING AND ITS MANIFESTATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS. Open Access Repository, 4(02), 81-84.

9. Мелимуродовна, Д. Д., & Абдиманнабовна, М. Л. (2023). ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. Репозиторий Открытого Доступа, 4(3), 971-976.

10. Джалгашевна, П. Г., & Абдиманнабовна, М. Л. (2023). ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ STEAM. World Bulletin of Social Sciences, 21, 109-111.

11. Мелимуродовна, Д. Д., & Абдиманнабовна, М. Л. (2023). ВОПРОСЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В МИРОВОЙ НАУКЕ. Galaxy International Междисциплинарный Исследовательский Журнал, 11(3), 307-311.

12. Абдиманнабовна, М. Л. (2022). Возможности для междисциплинарного интегрированного подхода к импровизации культуры окружающей среды. Eurasian Scientific Herald, 7, 7-12.

13. Абдиманнабовна, М. Л. (2021). Possibilities of an Integrative Approach to the Formation of a Culture of Environmental Safety. Европейский Научный Журнал, 2(11), 43-44.

14. Кульминов, У. (2023). CREATIVE TEACHING IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE EDUCATION. Репозиторий Открытого Доступа, 4(2), 434-437.

15. Абдиманнабовна, М. Л. (2021). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

16. Зиягулова Мафтуна Шухрат кызы и Феруза Хаитова Абдуллаевна, “РОЛЬ РИСУНКОВ В ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ГРАМОТНОСТИ”, IEJRD - Международный междисциплинарный журнал, том 6, № 4, стр. 3, июль 2021.